

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Análise dos Modelos de Outorga de Transporte Hidroviário Urbano e a Implementação de Indicadores de Desempenho: O Caso do Rio de Janeiro

Lucas Assis Farias – UFRJ, Rio de Janeiro/Brasil, lassisfarias@poli.ufrj.br

Rafael Lanunci da Silva Teixeira Poubel – AGETRANSP, Rio de Janeiro/Brasil, rafael.poubel@agetransp.rj.gov.br

Luiz Felipe Assis – UFRJ, Rio de Janeiro/Brasil, felipe@oceânica.ufrj.br

Resumo

O presente artigo analisa o modelo de outorga adotado em 1998 para o transporte hidroviário urbano do Rio de Janeiro e a importância de indicadores de desempenho na tentativa de reconhecer a causa das contradições enfrentadas ao longo dos anos: queda na demanda de passageiros e os sucessivos desequilíbrios econômicos financeiros reconhecidos. A análise baseou-se principalmente nos debates que se sucederam na Europa acerca do transporte de passageiros a partir dos anos 2000. Foi possível identificar que a não observação de modelos que preveja o compartilhamento de riscos, a ausência de indicadores de desempenho e adoção de políticas públicas desfavoráveis – demolição do elevado da Perimetral, concessão da ponte Rio Niterói baseado na menor tarifa, ausência de fomento da infraestrutura urbana ao redor dos terminais – que somadas à nova realidade originadas na esteira da pandemia de Covid-19 contribuiu para as contradições observadas.

1. Introdução

O estado do Rio de Janeiro, segundo os dados divulgados no último censo demográfico realizado pelo IBGE (2022), é a 3ª unidade federativa mais populosa do Brasil, registrando 16.055.174 habitantes, dos quais 6.211.223 residem na capital, o que representa aproximadamente 39% da população fluminense. Dentre as preocupações atinentes ao desenvolvimento de grandes metrópoles, como o Rio de Janeiro, está a mobilidade urbana. Nesse sentido, a Lei Nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, determina em seu Art. 2º que o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município.

O transporte hidroviário urbano (THU) figura entre os principais modos de transporte da região metropolitana do Rio de Janeiro, que antes da

construção da Ponte Rio-Niterói era o único modo de conexão direto entre as cidades. Enquanto serviço de transporte concedido à iniciativa privada, o THU registou a máxima de 29,4 milhões de passageiros transportados no ano de 2011, segundo a AGETRANSP (2024) em seu relatório mensal de atividades de janeiro de 2024. Este quantitativo tem contribuição de cidades como São Gonçalo, que detém o título de 2º município mais populoso com 896.744 habitantes, e como Niterói que acumula 511.786 residentes de acordo com o Censo de 2022. Dados que ratificam a importância e o potencial do THU, promovendo uma opção mais segura e eficiente para o deslocamento de pessoas.

1.1. Situação Atual

No ano de 1998 a antiga Companhia de Navegação do Estado do Rio de Janeiro (CONERJ) foi vendida pelo valor do preço mínimo estabelecido e passou a ser chamada de Barcas S/A, a partir do ano de 2012 o controle acionário da empresa foi comprado pelo Grupo CCR (atual Motiva), que operou o THU do Rio

de Janeiro até o final do contrato de concessão. O contrato celebrado em 1998 era válido por 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos, e previa a exploração em regime de monopólio das seguintes linhas comerciais: Praça XV – Araribóia, Praça XV – Paquetá, Praça XV – Cocotá, Praça XV – Charitas; Mangaratiba – Ilha Grande – Angra dos Reis. A Concessão se encerrou em 2023 após não existir interesse do operador na prorrogação.

Na busca pelos motivos que justificam o não interesse pela prorrogação da concessão foi

constatado, através de pesquisa no site da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (AGETRANSP), dois fatores que se destacam: o viés de queda na demanda de passageiros a partir de 2012, acentuado pela pandemia de COVID 19 (ver gráfico 1), e sucessivos desequilíbrios contratuais em favor da concessionária reconhecidos pela Agência Reguladora, conforme as Deliberações AGETRANSP nº 163/2008, 323/2011 e 660/2015.

Gráfico 1. Evolução anual de demanda de passageiros transportados pelo THU (Fonte: Relatório Mensal de Atividades – Janeiro 2024 AGETRANSP).

Ambos os fatores podem ser consequência do modelo de outorga (modelagem) adotado em 1998 e, ainda que não possuam uma relação nexa causal explícita e direta, devem ser consideradas fatores *sine qua non* na elaboração de um próximo modelo de outorga pelo Estado do Rio de Janeiro (ERJ), para o THU. Em fevereiro de 2025 foi contratada, por meio do Edital de Concorrência Eletrônica SETRAM nº 001/2025 – empresa para prestação do serviço de THU com o objetivo de garantir o apoio técnico necessário ao serviço público de transporte aquaviário de passageiros do Estado do Rio de Janeiro (SPTA).

1.2. Objetivo

Diante do cenário atual reconhecido, que apontam para desequilíbrios econômicos financeiros e de queda da demanda de passageiros, os objetivos perseguidos, diante da importância do fomento ao

transporte hidroviário de passageiros e da mobilidade urbana em grandes metrópoles, o presente artigo tem como objetivo identificar possíveis fatores contribuintes para os problemas constatados; reconhecer os principais pontos-chaves na modelagem de modelos de outorga atrativo a incumbentes e população; e elencar os principais indicadores de desempenho utilizados para avaliação de qualidade da prestação de um serviço público, como o transporte de passageiros.

2. Transporte Hidroviário Urbano (THU)

Sistemas de transporte como o THU têm a capacidade de cumprir um papel de significativa importância em metrópoles ao redor do mundo, atrelada inclusive aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Goals – SDGs) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). O

desenvolvimento de THU cumpre com 07 dos 17 objetivos estabelecidos, conforme afirma BARROS, CARVALHO e BRASIL JUNIOR (2022), sendo eles:

- SDG 3 Saúde e Bem-Estar;
- SDG 6 Água Potável e Saneamento;
- SDG 7 Energia Limpa e Acessível;
- SDG 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura;
- SDG 10 Redução das Desigualdades;
- SDG 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis; e
- SDG 13 Ação Contra a Mudança Global do Clima.

Soma-se a isto o fato de que o THU pode ser considerado um transporte de alta capacidade e quando inserido em áreas urbanas com grande densidade populacional permite reduzir os congestionamentos, tem menor impacto ambiental devido à baixa pegada de carbono quando comparado ao modal rodoviário e confere maior segurança operacional aos usuários, isso justifica o crescente interesse global no desenvolvimento do transporte hidroviário urbano.

De acordo com o exposto por GIRIN, GRIGORIEV e GADASINA (2023), a cidade de Hong Kong – que possui uma população de 7,2 milhões – através de seu sistema público de transporte hidroviário transporta por ano mais de 29 milhões de passageiros, número similar à máxima registrada no ano de 2011 pelo sistema do Rio de Janeiro, o que demonstra a representatividade o sistema frente ao observado mundialmente.

3. Serviço Público de Transporte de Passageiros

No Brasil o transporte urbano de passageiros é considerado um serviço público e, portanto, deve ser ofertado pelos Estados e Municípios em suas respectivas jurisprudências, ao passo que a exploração do transporte interestadual e internacional é de competência exclusiva da União. Afirmação essa que encontra respaldo no Art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), mediante Emenda Constitucional nº 90 de 15 de setembro de 2015, passou a incluir o transporte como direito social, o que corrobora a visão de que o transporte de passageiros pode ser considerado serviço público. Além disso a ideia de serviço público ocorre devido à necessidade de intervenção do estado no processo econômico, e também por conta da essencialidade do provimento de certas atividades à coletividade,

devido ao interesse público envolvido. (MARTINS, 2004 *apud* ROLIM, 2015).

Nesse sentido, destaca-se o Art. 21 da CF/88, em especial as alíneas d, e, f e g do inciso XI que determina ser de competência da União a exploração, mediante autorização, concessão ou permissão, do transporte aeroviário, ferroviário, aquaviário e rodoviário interestadual e internacional, bem como suas respectivas infraestruturas, o que inclui aeroportos, portos marítimos, fluviais e lacustres e as vias navegáveis. Tal artigo fundamenta a criação de Agências Reguladoras como a Agência Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e a Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC.

A Lei nº 8.897 de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no Art. 175 CF/1998, e dá outras providências, comumente conhecida como lei das concessões, além disso, mediante o Art. 40, observa-se que a modalidade de permissão é formalizada a partir de contrato de adesão e pode ser revogada de forma unilateral do contrato pelo poder concedente.

Por fim, destaca-se a promulgação da Lei nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004 que instituiu as normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Sendo a parceria público-privada (PPP), conforme definido em seu Artigo 2º, o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Portanto, o arcabouço jurídico brasileiro revela 03 formas de delegação do transporte público de passageiros, sendo: (a) permissão, (b) concessão e (c) parceria público-privada (PPP), na qual a principal diferença entre a concessão e a PPP reside na forma de remuneração do operador privado, em apertada síntese, na concessão comum o operador é remunerado majoritariamente pela tarifa cobrada ao usuário, ao passo que a parceria público privada possibilita que a remuneração possa advir parcialmente ou totalmente do poder público.

Reconhecido o arcabouço jurídico brasileiro, é importante esclarecer que de modo geral, no Ocidente há dois modelos/tradições para o provimento de atividades que têm características similares ao que no Brasil se costuma identificar como serviço público: o modelo continental europeu, que abarca o conceito francês de *services publiques* (usualmente seguido por grande parte da Europa), e o modelo anglo-saxão, que abarca o

conceito de *public utilities*, comumente seguido por países como Estados Unidos, Canadá e Austrália. (SANTOS, 2000 *apud* ROLIM, 2015). Segundo ROLIM (2015) no Brasil, que segue o modelo continental europeu, o serviço público é uma atividade de titularidade do Estado, que pode ser delegada a particulares em nome do Estado, que continua a ser o titular do serviço. Portanto é de suma importância para o desenvolvimento do presente trabalho examinar e identificar, através de bibliografia disponível, os principais resultados com a experiência de delegar à iniciativa privada a prestação do serviço de transporte público de passageiros e os debates que se sucederam nos diversos países da Europa.

3.1. Governança e regulação do transporte urbano: Usando a privatização parcial para obter o melhor dos dois mundos.

O primeiro artigo visitado, de autoria de Daniel Albalade; Germà Bel; Joan Calzada (2012), propõe analisar se a privatização parcial soluciona de forma adequada os problemas de governança encontrados na prestação de um serviço público como o transporte de passageiros por ônibus. O artigo, a priori, examina as vantagens e desvantagens da privatização parcial e discute alguns dos considerados pontos-chaves relacionados ao processo de licitação e a regulação da concessão. Para então, numa segunda parte examinar o modelo adotado na Cidade de Barcelona e apresentar os resultados obtidos.

Segundo o artigo, a prestação de serviços públicos está relacionada à larga economia de escala e densidade e se mostra eficiente transferir a uma única empresa privada o direito de exploração comercial da operação do serviço. Não obstante, de forma atender o bem-estar social, este monopólio deve ser regulado. Nesse sentido, são apresentadas 03 características principais da modelagem que são fundamentais em determinar a performance dos operadores para o caso de transporte por ônibus.

O primeiro é a adoção de um modelo regulatório misto, onde empresas públicas e privadas coexistem (privatização parcial), este modelo permite que o governo persiga vários objetivos de uma única vez, de forma resumida, segundo o artigo o modelo misto promove um aumento da competição pelo mercado local, assegura informações sobre os custos e permite que o poder público garanta um sistema a prova de falhas ou

que reverta a decisão de privatização em caso de descumprimento do contrato de concessão.

A segunda característica considerada relevante é o modelo de contrato escolhido, especialmente no que tange ao grau de risco compartilhado entre iniciativa privada e poder público. Segundo ROY and YVRANDE-BILLON (2007), existe, de forma essencial, somente 02 (dois) tipos de risco, o primeiro associado aos custos da produção, *the production risk*, e o segundo associado à receita advinda da tarifa paga pelos passageiros, *the revenue risk*. E o reconhecimento destes riscos foi catalisador para o surgimento na França de 03 tipos de contratos: contrato de custo líquido; contrato de custo bruto; e contrato de gestão. Todos têm por premissa a distribuição da responsabilidade sobre riscos envolvidos entre o poder público e as operadoras do transporte.

Outro risco associado a privatização, em específico no momento dos processos licitatórios, é o de investimentos irrecuperáveis, ou *sunk costs*, onde o operador privado, vencedor da competição pelo mercado, após realizar grandes investimentos adquire certo poder de barganha junto ao poder concedente o que pode acarretar a perda de eficácia gerada pela competição implementada inicialmente; este efeito é conhecido como *Williamson's transformation*. (WILLIAMSON, 1979 *apud* ALBALADE et al., 2012).

Finalmente, a terceira principal característica da modelagem é a duração dos contratos. Contratos de curto prazo reduzem o risco associado ao mercado e ainda permite que o poder público faça ajustes de acordo com demanda e ajustes tecnológicos; em contraponto, contrato de longo prazo podem aumentar o incentivo por investimentos em redução de custos da operação.

O artigo então analisa as principais conquistas obtidas pela Entitat Metropolitana del Transport (EMT) – entidade governamental responsável por gerenciar, planejar e coordenar os serviços públicos de transporte de passageiros da cidade de Barcelona – na busca por aumentar a eficiência da prestação do serviço público de transporte de passageiros por ônibus. A EMT organiza o processo de licitação, determina os subsídios recebidos e implementa incentivos que aumentem a eficiência e qualidade do serviço prestado. Além dos operadores privados, parte dos serviços públicos de transporte de passageiros por ônibus são oferecidos pela empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que, apesar de também ser regulada pela EMT, possui mais liberdade para

projetar e planejar seus serviços e não está sujeita a um contrato de concessão e aos instrumentos regulatórios vigentes.

No âmbito das licitações, a EMT gerencia 03 tipos de contrato: contratos com obrigação de oferta de serviço público; contratos isentos de obrigações; e contratos de concessão rentáveis na qual os operadores pagam taxas a entidade.

Contratos isentos de obrigação datam de antes de 1970 e estão sendo substituídos por contratos com obrigação.

Já os contratos com obrigação são contratos de custo líquido adotados em rotas não rentáveis, que é o caso mais comum, e, portanto, os operadores são obrigados a cumprir níveis de serviço público em troca de subsídios. A EMT define aspectos como o preço da passagem, a extensão das rotas, frequência das viagens comerciais e o número de paradas ao longo da rota. O operador privado apresenta em seu lance durante o processo de licitação o quantitativo de passageiros pagantes a ser transportado; o não atingimento desta meta gera a necessidade do operador compensar financeiramente a EMT pela receita perdida. Ao mesmo tempo, caso a meta seja superada o operador recebe um percentual das receitas extraordinárias.

Por fim, para os concessionários que operam em rotas rentáveis, a única obrigação irrestrita é o pagamento anual de taxa baseada nas suas receitas declaradas. Normalmente o prazo de vigência estabelecido nos contratos é de 05 anos, o que ajuda a garantir a competitividade recorrente pelo mercado e de acordo com a performance do operador é possível os contratos sejam renovados por múltiplos anos, o que permite a EMT incentivar o incremento de eficiência do operador.

O sucesso do processo licitatório depende do número de participantes e nesse sentido a EMT fomenta a participação através da criação de um mercado competitivo. Um mercado pode ser eficiente mesmo com poucos players, desde que não existam barreiras significativas à entrada ou saídas de concorrentes; segundo BAUMOL (1982), em mercados contestáveis, a ameaça de entrada obriga as empresas já estabelecidas a reduzir seus preços e obter retornos normais. As empresas ganhadoras podem implementar seus próprios modelos de gerenciamento, entretanto devem utilizar colaboradores e equipamentos utilizados anteriormente; tais implicações reduzem as barreiras de entrada e fazem com que o mercado seja cada vez mais competitivo.

Por conclusão, o artigo de Daniel Albalade et al destaca que é característica essencial do modelo implementado na cidade de Barcelona é ter estabelecido concessões de curto prazo e ter removido as barreiras de entrada através da manutenção da frota pública de veículos e garagens. Outra característica importante são os instrumentos de bonificação e penalização pelo aumento de eficiência e, em adição, os incentivos previstos pelos contratos de concessões têm sido eficientes em atrair passageiros pagantes e assim aumentar as receitas extraordinárias e a qualidade do serviço prestado. Tais características podem ser consideradas pontos-chaves para o sucesso do modelo de outorga.

3.2. Procedimentos de licitação e concorrência em serviços públicos: O caso do transporte público urbano na França e Londres

O artigo de autoria de Miguel Amaral, Stéphane Saussier e Anne Yvrande-Billon (2009), investiga 02 modelos alternativos de organização da prestação de serviço público local, sendo o primeiro implementado na França e o segundo na cidade de Londres. De acordo com ARMSTRONG AND SAPPINTGTON (2006), muitos países têm fomentado a introdução de competição na organização da prestação de serviços públicos. Afirmar que pode ser corroborada pelo desenvolvimento de parcerias público-privado ao redor do mundo e, portanto, frequentemente são utilizados leilões de licitações competitivas no sentido de promover a concorrência. O objetivo perseguido por esses processos é a mudança da competição “no” mercado pela competição “pelo” mercado, permitindo que operadores privados prestem serviços públicos a preços competitivos sem perda do nível de qualidade.

Fundamentalmente, o cerne da questão é que somente a implementação de processos licitatórios é simplório demais e estes não estão imunes a corrupção e a práticas colusivas. Portanto, a depender das regras impostas, a introdução da competitividade pelo mercado será bem-sucedida ou não. Pelo senso comum é fácil entender que quando há muitos concorrentes, mercados perfeitamente competitivos, há menos lucro excessivo e, portanto, menos recurso está disponível para práticas colusivas. Já o argumento contra intuitivo afirma que diante do maior número de concorrentes, o incentivo pela corrupção pode se

torna maior no sentido de aumentar a probabilidade de se vencer o leilão a partir de uma avaliação enviesada. Quando o número de concorrentes aumenta, o incentivo para corromper as autoridades públicas é maior, de modo que não há certeza de que a concorrência “mata” a corrupção e comportamentos de conluio. (BLISS and DI TELLA, 1997).

Na busca pela eficiência, 03 características são apresentadas como ponto-chaves dos processos licitatórios: A transparência do processo; o nível de discricionariedade do ente público; e o grau de competitividade do ambiente no qual o serviço público está inserido.

A transparência do processo está relacionada a clareza dos operadores privados em entender quais critérios serão observados para se definir o vencedor, ou seja, o critério que definirá o vencedor deve ser claro e objetivo e ainda que seja fácil o acesso às informações. A falta de transparência pode aumentar os riscos de captura e favorecimento e, portanto, facilitar a corrupção. (CAILLAUD, 2001).

O nível de discricionariedade – capacidade de o poder público exercer julgamento na seleção dos concorrentes, especialmente quando alguns aspectos importantes da relação comercial não podem ser totalmente especificados em contrato – possibilita ao poder público excluir operadores duvidosos e punir entrantes oportunistas e, portanto, é visto como desejável e eficiente quando se trata de licitações repetidas. Não obstante, a discricionariedade também apresenta riscos, em especial o risco associado à corrupção, uma forma de atenuar os problemas associados à discricionariedade é estabelecer processos de licitação transparentes e avaliação de desempenho posterior do serviço prestado. Dessa forma, o equilíbrio entre a discricionariedade e transparência se mostra como aspecto-chave para um processo licitatório eficiente.

Já o grau de competitividade do ambiente está associado, segundo o artigo, à crença de que quanto maior o número de operadores privados concorrendo, mais agressivas serão as ofertas em relação à busca pelo preço ótimo. A maior parte da literatura existente tem a presunção de que comportamentos anticompetitivos não ocorrem em mercados perfeitamente competitivos, já que não há excesso de lucro de forma a permitir essa prática. (CELENTANI and GANUNZA, 2002).

Tanto na França quanto em Londres a prestação dos serviços públicos e sua organização seja de

responsabilidade do governo local. No modelo implementado em Londres os concorrentes podem assumir rotas únicas ou múltiplas de rotas, ao passo que no modelo adotado na França somente um operador é permitido e, portanto, este assume o controle de toda a rede de rotas. Outra característica que se destaca é que no caso francês o modelo contratual é caracterizado por um acordo bilateral, sem a presença de um ente regulador, um alto poder discricionário exercido pelo governo local, um baixo nível de transparência e um foco estabelecido na economia de escala mediante o uso de um grande contrato de concessão no processo licitatório. Enquanto o modelo londrino é caracterizado pela transparência do processo aliado à presença de ente regulador com poder discricionário e tem seu foco estabelecido no desenvolvimento da concorrência através do uso de licitações de pequeno porte, com poucas rotas ou grupo de rotas.

Por consequência, em Londres ocorrem licitações regulares, caracterizadas por um grande número de potenciais operadores privados e ofertas, e os processos licitatórios têm alto grau de transparência, o que ajuda a manter a concorrência e a eficiência do sistema. Ao passo que na França tem-se reduzido a concorrência, com poucos concorrentes, o que propiciou, de forma indireta, um ambiente adequado para comportamentos colusivos. Segundo o artigo, uma investigação conduzida recentemente (Conseil de la Concurrence, 2005) revelou a existência de um cartel entre os três principais operadores de transporte urbano, os quais foram condenados pela Comissão Francesa em 5% de suas receitas.

Outra característica considerada ponto-chave na busca pela eficiência e redução de custo é o modelo contratual adotado. Na França os antigos contratos de gestão foram substituídos, por uma preferência do governo local, por contratos de custo fixo, também caracterizados por contratos em que os operadores podem ser recompensados de acordo com o atingimento de metas estabelecidas. Em Londres os contratos inicialmente eram contratos de custo líquido que, de forma progressiva, foram substituídos por contratos que tem mecanismos de incentivo pela qualidade, em outras palavras, contratos de custo bruto que recompensam ou penalizam de acordo com a qualidade do serviço prestado.

As conclusões do artigo indicam que a promoção de licitações regulares, a transparência nos processos e a presença de um regulador forte, o que inclui seu

poder discricionário, são fundamentais para garantir um ambiente de competição e prevenir comportamentos colusivos e corruptos. E que o modelo londrino tem obtido melhores resultados, o que leva a concluir que este modelo pode servir como uma referência para outras cidades que buscam aumentar a eficiência e reduzir os custos do transporte público de passageiros.

3.3. Análise da fronteira eficiente nas licitações de transporte público holandês: Uma primeira análise

O artigo de autoria de Wijnand Veeneman, Janneke Wilschut, Thijs Urlings, Jos Blank e Didier van de Velde (2014) pretende examinar os efeitos da mudança ocorrida em 2001 no modelo de prestação do serviço público de transporte de passageiros ocorrido na Holanda, que passou a ser prestado por operadores privados, exceto o serviço de transporte público por ônibus da cidade de Amsterdã, com a implementação de licitações competitivas.

Estão sendo implementados na Europa e ao redor do mundo novos modelos de prestação de serviços públicos de transporte de passageiros, as autoridades locais responsáveis pelo serviço de transporte público estão buscando uma forma efetiva de organizar e de regular o serviço através de uma relação contratual com operadores privados. Um importante objetivo perseguido com as mudanças é melhorar a eficiência através da introdução da concorrência e de operadores privados onde antes havia um dominante monopólio público na prestação dos serviços. Na Holanda, o modelo de regulação vigente não permitia um controle forte das autoridades governamentais sobre os prestadores do serviço; além disso, as autoridades estavam negociando com monopólios o que dificultava a aceitação, ou ao menos adiava o estabelecimento de premissas para o serviço público de transporte por parte do governo. A concessão de subsídios estava diretamente relacionada a receita tarifária apurada, em outras palavras, o pagamento aos operadores era fortemente dependente do quantitativo de passageiros transportados. Tal fato deveria ser catalisador para redução de custos e maximização da demanda, o que vai ao encontro do desejado pela autoridade governamental. Entretanto o que se presenciava era uma ineficiência através de linhas paralelas, ou seja,

concorrência predatória entre os serviços terrestre de transporte de passageiros.

A partir de 2001, a partir de uma nova legislação que transferiu para 12 (doze) províncias e 7 (sete) áreas metropolitanas a autoridade de governança dos serviços de transporte público, ficou estabelecida a obrigação de utilizar processos de licitação competitiva na seleção dos operadores privados. Com isso toda prestação de serviço público de transporte de passageiros por ônibus passou por licitação pelo menos 01 vez até o ano de 2013, sendo a única exceção é a cidade de Amsterdã. Na esteira das mudanças regulatórias, surgiu a necessidade de analisar os efeitos das mudanças, o artigo então apresenta 03 características principais que se relacionam com a performance da prestação do serviço público de transporte de passageiros, sendo: a competitividade do processo licitatório; a forma de remuneração do operador privado; e os mecanismos de incentivos por qualidade e quantidade de oferta do serviço prestado. O quantitativo da oferta de serviço ofertado é medido a partir do índice ônibus hora e passageiros por quilômetro percorrido, já no âmbito do nível de qualidade a medição se dá através da apuração de um índice de percepção do usuário.

No âmbito da forma de remuneração, os contratos comumente adotados são do tipo:

- Contrato de custo bruto (o operador recebe apenas um valor de subsídio fixo);
- Contrato de custo líquido (o operador recebe um valor de subsídio fixo e as receitas tarifárias percebidas); e
- Contrato de super-incentivo (o operador recebe as receitas tarifárias e um subsídio variável de acordo com o desempenho).

O artigo se utiliza do método de Análise de Fronteira Estocástica (SFA) para realizar uma análise da eficiência da concessão, a base de dados e a análise foi projetada para avaliar a relação entre os modelos implementados e os resultados obtidos. É utilizado uma base de dados dos custos e produção de 58 (cinquenta e oito) observações, aproximadamente 10% do total de anos de concessões, de um total de 12 (doze) concessionárias. Os anos observados pelo artigo variavam de 2002 a 2013.

Foram consideradas somente concessões que foram objeto de processo licitatório, 02 (duas) estão sob contratos de custo bruto, sendo as que apresentam o maior e o menor custo total, ao passo que tem o menor custo de passageiros por quilômetro percorrido. A concessão com maior custo tem o menor custo por ônibus-hora, enquanto este índice

é desconhecido para a concessão de menor custo. Todos os outros contratos são do tipo contrato de custo líquido e baseado neste conjunto de dados os contratos de custo bruto não parece beneficiar os operadores.

Ainda no que tange ao modelo de contrato adotado, 04 (quatro) possuem previsão de bônus relacionado a qualidade do serviço prestado, sendo do tipo custo líquido e 01 (um) do tipo super-incentivo. Em relação ao índice de percepção do usuário, as notas atribuídas à qualidade do serviço prestado variam entre 6.8 e 7.8. Os resultados de uma regressão simples expõem que a percepção dos usuários não é significativamente melhor em regiões onde o operador é recompensado pela qualidade do serviço oferecido. A percepção do usuário é inversamente proporcional com a renda média familiar, quanto maior a renda média familiar do usuário menos satisfeito ele é com o serviço prestado.

Em relação a função custo, os resultados mostram que o custo por ônibus-hora não mudou de forma significativa ao longo dos anos, assim como o modelo que utilizou passageiros por quilômetro percorrido, mostrando-se uma constante ao longo do tempo, resultados semelhantes. Ademais, a densidade populacional do local não influencia no custo por ônibus-hora, enquanto o custo por quilômetro percorrido depende do número de habitantes por quilômetro quadrado, dado que a velocidade média da viagem diminui à medida que a densidade populacional aumenta. Em relação a eficiência de custo, esta varia entre 0.6 e 1, com uma média de 0.87, ou seja, em teoria o custo das concessões poderia ser reduzido em até 0.13 (13%) se os operadores fossem capazes de alcançar a fronteira de eficiência.

Quando se relaciona a eficiência de custo com as características dos contratos de concessão, a começar pela eficiência de custo dos contratos que adotam por parâmetro o índice ônibus-hora como nível de serviço a ser prestado; estes apresentam uma relação positiva com o tempo do contrato, ou seja, quanto maior a duração do contrato maior a eficiência de custo. Constatou-se também uma relação negativa entre eficiência de custo e processo de licitação, o que significa que concessões que não foram objeto de licitação possuem uma melhor eficiência de custo; neste mesmo sentido, contratos com a previsão de bônus por qualidade apresentam um baixo nível de eficiência em relação a eficiência de custo. Por fim,

o incentivo ao aumento da qualidade também gera um efeito negativo na eficiência de custo.

Mudanças regulatórias são usualmente fundamentadas pela necessidade de aumentar a eficiência, bem como tendo por finalidade tornar mais atrativo aos usuários o serviço de transporte público de passageiros oferecido. Não obstante, as conclusões indicam que, embora as licitações tenham introduzido uma competição pelo setor, isto não significou um aumento da eficiência de custo do serviço prestado, contrariando a expectativa inicial.

3.4. Pontos chaves

Visitado os artigos, é importante reunir, de forma sintética, os principais pontos chaves a partir da experiência adquirida em países europeus com a delegação da prestação de serviço público de transporte de passageiros à iniciativa privada. Todos os 3 artigos são caracterizados pela introdução da competição pelo mercado – processo de licitações competitivas – na busca por um aumento da eficiência, podendo aqui ser entendido como redução de custo/subsídio para o Estado, e por consequência um incremento de atratividade do sistema. O modelo regulatório baseado em licitações competitivas pode ser considerado ponto chave em comum.

Foi possível observar os modelos contratuais adotados convergem entre modelos que compartilham os principais riscos (demanda e produção), portanto comumente se adota contratos que remuneram o operador pelo nível de oferta do serviço preestabelecido ou subsídios fixos, especialmente quando a rotas ou grupo de rotas se mostram não rentáveis, podendo ainda existir a previsão de bônus/penalização por nível de qualidade e de demanda atingidas e perdidas.

O resumo dos pontos chaves identificados segue abaixo (ver tabela 1).

Tabela 1. Resumo dos pontos chaves identificados

Países	Pontos chaves
Espanha (Barcelona)	Modelo regulatório (Licitações competitivas – privatização parcial, acesso a informações do mercado); Modelo contratual (contratos de compartilhamento de risco – contrato de custo líquido e bruto, contrato de gestão); Tempo de contrato (curto prazo ou longo prazo).
França; Inglaterra (Londres)	Modelo regulatório (Licitações competitivas – transparência no acesso às informações); Forte presença de ente regulador (alto poder discricionário); Modelo contratual (contratos de compartilhamento de risco – contrato de custo líquido e bruto) e incentivo pela qualidade do serviço prestado; Tempo de contrato (curto prazo).
Holanda	Modelo regulatório (Licitações competitivas); Modelo contratual (contratos de compartilhamento de risco – contrato de custo líquido e bruto, contrato de super-incentivo) e incentivo pela qualidade do serviço prestado;

Finalmente, é relevante ressaltar a importância, diante da necessidade de se avaliar o desempenho da operação comercial na medida que os contratos pretendem remunerar o operador pelo quantitativo e pela qualidade do serviço prestado, da previsão de mecanismos de avaliação, como por exemplo indicadores de desempenho.

4. Metodologia

A metodologia adotada neste artigo consiste em:

1. Revisão bibliográfica: identificar a partir da literatura pontos chaves para modelos de outorga de sistemas de transporte;
Fonte: Artigos científicos.
2. Levantamento documental: elencar principais características do modelo utilizado no THU RJ;
Fonte: Contrato de Concessão (1998)
3. Análise comparativa: comparar os pontos chaves identificados com as características observadas

5. Indicadores de Desempenho

O serviço público de transporte de passageiros, conforme mencionado previamente, deve ser ofertado por um ente municipal, estadual ou federal de acordo com suas respectivas jurisprudências e quando delegado a iniciativa privada, seja qual for o modelo regulatório escolhido, deve ser regulado, regulamentado e fiscalizado por ente público. Neste sentido é imprescindível estabelecer mecanismos que tenham por finalidade estabelecer parâmetros de

avaliação da operação comercial do sistema de transporte de passageiros, sejam qualitativos ou quantitativos. Nesse sentido uma das principais ferramentas utilizadas na avaliação de desempenho de um sistema de transporte é o estabelecimento de indicadores de desempenho, uma vez que estes são itens de controle que visam medir a qualidade total dos resultados de cada processo, permitindo assim que seja gerenciado (atuando na causa dos desvios) através de índices. (CAMPOS, 1999 *apud* ÁZARO, 2013).

E segundo ANDRADE (2009) “os indicadores de desempenho são utilizados para as seguintes finalidades: gerenciamento interno das empresas, tomada de decisões, comparação com a concorrência e para informações a entidades governamentais, órgãos de financiamento e o público em geral”. Nesse sentido o estabelecer indicadores de desempenho pode ser considerado característica importante (ponto chave) do contrato firmado entre Póde Público e Operador, haja vista que subsidiará de informações acerca de eficiência e eficácia da operação comercial, do cumprimento do nível de serviço contratado (em caso de contratos com obrigações impostas) e possibilita uma avaliação qualitativa.

Isto posto, surge 02 classificações principais de indicadores de desempenho. Aqueles que pretendem avaliar o sistema de forma objetiva e quantitativa a operação comercial sem a participação do usuário – indicadores operacionais – e indicadores baseados na perspectiva do usuário e sua expectativa acerca do sistema – indicadores de qualidade.

O estabelecimento, por exemplo, de indicadores de desempenho no contrato de concessão metroviário do Rio de Janeiro ajudou a fomentar a busca por eficiência e eficácia nos processos internos da Concessionária. Os indicadores contratuais são desdobrados em vários outros, que serão controlados individualmente para garantir que o desempenho contratual seja atingido, a fim de garantir a eficácia e a eficiência dos processos do Metrô Rio. (ANDRADE, 2009).

Reconhecida a importância dos indicadores de desempenho, faz-se mister definir os critérios para uma melhor avaliação de um sistema de transporte de passageiros, e tem-se nesse âmbito a norma europeia A Norma EN 13816:2002, que estabelece critérios para a avaliação da qualidade dos serviços de transporte público, a norma é fornecida diretrizes que ajudam os operadores de transporte e as autoridades públicas a garantir que os serviços

oferecidos atendam às expectativas dos usuários em termos de confiabilidade, segurança, conforto e eficiência. E segundo ANDRADE (2009) “A confiabilidade é, portanto, decorrente da percepção do usuário em relação à regularidade de um conjunto de atributos, como tempo, conforto e segurança”. Em outras palavras confiabilidade do sistema, pode ser interpretada como a probabilidade do serviço ser prestado de forma regular e previsível, especialmente em relação ao cumprimento do programado.

Além disso a atratividade de um sistema está relacionada de forma intrínseca com a qualidade percebida pelo usuário na utilização do serviço de transporte e ao fim e ao cabo a atratividade do sistema aos passageiros é o produto final buscado, porque pode acarretar num aumento de demanda. A forma como os passageiros concebem o serviço depende das suas experiências pessoais anteriores com o serviço ou com serviços associados, de toda a informação que recebam relativamente ao serviço – não só a informação fornecida pela companhia, como também, por outras fontes – ambiente familiar, etc. (ANDRADE, 2009). Portanto, ao considerar que a escolha pelo modal pode ser influenciada pelo cumprimento da expectativa do usuário, é de suma importância que o ente regulador seja subsidiado por informações acerca da sua opinião.

Em última análise, é possível observar que o estabelecimento de um conjunto adequado de indicadores é recomendado para avaliação contínua de um sistema como o THU e deve equilibrar avaliação técnico-operacional e qualitativa tendo como objeto central a dimensão relacionada ao usuário e ao cumprimento do previamente estabelecido em contrato. Nesse sentido, pode se destacar os seguintes indicadores:

- A. Indicador de Qualidade de Serviços;
- B. Índice de Regularidade do Headway;
- C. Índice de Cumprimento de Viagens; e
- D. Índice de Pontualidade.

É oportuno mencionar que o conjunto apresentado não esgota todas as possibilidades para a avaliação dos mesmos aspectos.

6. Análise

Fundamentado no reconhecimento das práticas adotadas pelos modelos de outorga de serviço público de transporte de passageiros na Europa (ver tabela 1), o que permitiu reconhecer pontos-chaves na busca pela eficiência do sistema, a análise realizada busca identificar os possíveis

fatores contribuintes para as contradições observadas ao longo dos anos no THU do Rio de Janeiro a partir da comparação entre a modelagem adotada e as práticas consideradas pontos-chaves.

6.1. Modelo Regulatório

Para o modelo regulatório é característica semelhante na decisão dos governos locais a implementação da competição pelo mercado, através da regulação econômica do setor, seguido de licitação competitiva, isto é, o modelo de outorga baseado na concessão do serviço a um operador privado que irá explorar o serviço, neste caso, o serviço de transporte hidroviário urbano.

No caso em questão, o Estado do Rio de Janeiro à época atuou como vendedor de um ativo e arrecadando pelo valor do preço mínimo a venda da exploração do THU (valor da outorga) e propriamente das ações representativas do capital social da empresa CONERJ.

Neste sentido, considerando que a adoção de licitações competitivas como modelo regulatório de forma a proporcionar um ambiente competitivo com a implementação da concorrência “pelo” mercado, o que tende a garantir um aumento da eficiência alocativa dos recursos ao passo que evita a formação de um monopólio natural. Portanto a utilização de concessão, baseada na Lei nº 8.987/1995), para delegar à iniciativa privada através da regulação econômica do setor pode ser considerada uma prática adequada para a prestação de um serviço público como o THU.

6.2. Modelo Contratual

No âmbito do modelo contratual adotado, a natureza do tipo adotado difere, especialmente quanto a remuneração do ente privado, entre a prática comumente adotada na Europa e o praticado no modelo do THU do Rio de Janeiro. O contrato de concessão, considerando se tratar de uma concessão comum baseada na Lei das Concessões, prevê que a remuneração do operador privado advém majoritariamente da receita tarifária e eventualmente do percebido com receitas acessórias, o que acarreta um risco totalmente concentrado no operador, risco associado a não realização da demanda e o associado a inflação dos insumos de produção (*the production risk* e *the revenue risk*). Dessa forma, uma das poucas alternativas, se não a única, de proporcionar a viabilidade econômico-financeira será através da evolução (incremento) da tarifa cobrada aos

usuários, ao passo que a o aumento da tarifa pode ser catalisador para a diminuição da demanda observada, o que pode gerar um efeito *looping*; quanto maior a tarifa, menor a demanda e quanto menor a demanda maior a necessidade de ajuste tarifário para tornar a operação viável do ponto de vista econômico. O impacto das tarifas pode ser observado no Gráfico 2 que apresenta a evolução da demanda de passageiros e do reajuste da tarifa e do salário mínimo ao longo dos anos. O ano de 2012 marca um reajuste tarifário de aproximadamente 61%, o maior observado no período da concessão. Nota-se que diferente do reajuste do salário mínimo (colunas verdes), que apresenta variações constantes, o reajuste da tarifa

(colunas vermelhas) apresenta variações mais significativas e ainda supera o reajuste salarial em 4 anos diferentes. O pico do reajuste tarifário (2012) aparentemente marca o início de uma retração na demanda de passageiros (linha azul) do sistema de transporte hidroviário urbano do Rio de Janeiro (ver gráfico 2). É importante destacar que o transporte cumpre papel de relevância econômica social. (PIRES Jr e ASSIS, 2011).

Considera-se pratica adequada adotar modelos contratuais com maior gerência governamental sobre a tarifa e compartilhar os riscos envolvidos na prestação do serviço. Prática essa que não foi observada pelo contrato de concessão de 1998.

Gráfico 2. Evolução da demanda de passageiros e do reajuste da tarifa e do salário mínimo em percentuais ao longo dos anos (Fonte: Elaboração própria considerando dados disponíveis no site da AGETRANSP e Ipeadata).

6.3. Ente Regulador

Entende-se poder discricionário como um dever do poder público de tomar decisões, embasadas por critério técnicos e respeitando os princípios constitucionais da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37 da Constituição Federal de 1988), ou seja, a possibilidade de escolha dentre as opções válidas, observados os limites impostos pela legislação vigente. Nesse sentido, a luz da legislação brasileira durante a vigência da prestação do serviço público, especificamente em casos de concessão e permissão, o dever de tomadas de decisão sob aspectos técnicos está sob a responsabilidade das

agências reguladoras. Portanto, cabe as agências reguladoras o acompanhamento do fiel cumprimento do contrato de concessão, através do seu poder regulatório, acompanhando, controlando e fiscalizando.

É possível perceber ante ao exposto, que o poder discricionário e o poder regulatório guardam certa similaridade e pretendem, baseados em decisões técnicas, minimizar a incidência de falhas do mercado através da edição de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados. Considerando a importância de se promover um ambiente competitivo, onde se exige tomadas de decisões baseadas na lógica da regulação técnica,

característica de órgãos reguladores a partir do seu colegiado, a presença de ente regulador pode ser considerada prática adequada.

No caso em análise, a regulação foi inicialmente exercida pela ASEP-RJ, criada pela Lei nº 2686, de 13 de fevereiro de 1997, do Estado do Rio de Janeiro e, a partir de 2005, com a criação da AGETRANSP, o que leva a concluir que a presença de ente regulador foi observada à época do contrato de concessão de 1998.

6.4. Tempo de Vigência

Conforme observado nas literaturas visitadas adoção de prazos curtos é recomendada quando se pretende manter a concorrência com sucessivas rodadas de licitação, ao passo que a adoção de prazos longos em sistemas em que os investimentos necessários são vultuosos e caso se pretenda incentivar o operador a investir em redução de custos e produtividade da operação, especialmente com a incorporação de novas tecnologias.

O contrato de concessão celebrado 1998 acordou inúmeros investimentos, que incluiu a reforma e construção de terminais, aquisição ou reforma de embarcações da frota operacional e aquisição de equipamentos necessários a operação. Portanto o contrato de concessão seguiu a lógica apresentada, definiu 25 anos de prazo, diante da necessidade imposta de investimentos ao operador.

6.5. Indicadores de Desempenho

No âmbito dos indicadores de desempenho, a própria Lei das Concessões, ainda que indiretamente, sustenta a necessidade de avaliação da qualidade da prestação do serviço ao estabelecer que serviço adequado deve satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. No caso de adoção de modelos contratuais em que a remuneração do operador é fixa e de acordo com o quantitativo de serviço contratado pelo poder público, a necessidade de implementação de ferramentas ou mecanismos de cumprimento do estabelecido fica ainda mais clara, pela possibilidade de bonificação de acordo com a superação de metas preestabelecidas, como é o

¹ Alea extraordinária refere-se a um risco imprevisível e desproporcional que afeta significativamente o equilíbrio econômico-

caso de contratos usualmente estabelecidos na Europa.

Soma-se a isto o fato de existir um ente regulador envolvido, que deve embasar tecnicamente seus processos decisórios de tomada de decisão, a implementação de ferramentas de avaliação do sistema, como indicadores de desempenho, se torna relevante. Não somente pelo viés econômico social que o transporte de passageiros cumpre, é de suma importância identificar a demanda advinda dos usuários mediante a utilização de indicadores de qualidade. Portanto, considera-se a implementação de indicadores de desempenho como prática adequada, que não foi observada diante da não previsão de indicadores de desempenho pelo contrato de 1998.

6.6. Fatos Exógenos

Para além da não observação de alguns dos considerados pontos chaves pelo modelo de outorga adotado, que se revela em algum grau como possível fator contribuintes para as contradições observadas (queda na demanda de passageiros e desequilíbrio econômico financeiro), é importante elencar outros elementos e eventos históricos que devem ser observados ao se analisar o THU do Rio de Janeiro dado o contexto de desenvolvimento e aceitação como modo de transporte pelos usuários. Tais elementos poderiam estar, no âmbito da alocação de riscos associados à prestação de serviço público pela iniciativa privada, relacionados a conceitos como Álea Extraordinária¹ (fato do príncipe, fato da administração ou econômica).

Elevado da Perimetral: considerado uma das maiores intervenções urbanísticas realizadas no Rio de Janeiro nas últimas décadas, e que teve por objeto de revitalizar a região portuária da cidade, área historicamente degradada e subutilizada, essa iniciativa que demoliu o elevado também realocou e desativou inúmeras paradas de ônibus na região da Praça XV, conforme noticiados a época pelo CBN (2014) e Agência Brasil (2014), o que acarretou na alteração do itinerário de ao menos 40 (quarenta) linhas de ônibus. O THU tem como característica relevante sua integração modal, ou seja, estar inserido e proporcionar ao usuário o fácil acesso a rede de transporte da região. Dessa forma, o projeto Porto Maravilha alterou significativamente a

financeiro do contrato, fora do controle da concessionária.

dinâmica da mobilidade urbana na região, incluindo a dinâmica dos transportes, o que pode ter impactado a demanda pelo THU.

Concessão da Ponte Rio-Niterói: De acordo com Contrato de Concessão Edital nº 01/2015 Parte VII da ANTT (2015), ficou definido o critério de julgamento da melhor proposta o valor da menor tarifa básica de pedágio a ser cobrada dos usuários do sistema rodoviário, o que reduziu os custos associados ao usuário de transporte particular, além de ter beneficiado as empresas de ônibus que operam linhas concorrentes ao THU e, com isso, a adoção deste tipo de política pública criam-se condições mais atrativas para o transporte individual e por ônibus e, dessa forma, se caracteriza como um possível fator contribuinte da queda de demanda verificada no THU.

Pandemia de COVID 19: A Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, declarou como Pandemia a disseminação comunitária do novo Coronavírus (COVID19) e Devido as medidas de restrição à circulação de pessoas, adotadas para conter a disseminação do vírus, o decreto de *lockdown* e o fechamento de atividades não essenciais, a demanda de passageiros despencou para patamares mínimos, uma vez que apenas trabalhadores de serviços considerados essenciais continuaram utilizando o sistema regularmente. O isolamento social forçado em 2020 fez com que empresas de diversos setores adotassem em caráter emergencial o modelo de home office, uma prática que antes era exceção, mas que se mostrou viável em larga escala devido aos avanços tecnológicos, o que acarretou mudanças estruturais nos hábitos de trabalho que influenciaram a demanda pelo serviço. Com isso, a pandemia se caracteriza como um possível fator contribuinte da queda de demanda verificada no THU, que em 2022, conforme apresentado nos gráficos anteriores, ainda opera com valores abaixo de 50% do valor máximo outrora registrado.

Linha 3 Metroviária: O projeto original metroviário do Estado do Rio de Janeiro previa criação da Linha 3 que ligaria, através de uma conexão por túnel sob a Baía de Guanabara, a capital do Estado a cidades como Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. De acordo com o informado pela CONEXÃO UFRJ (2025) foram iniciados estudos técnicos que darão suporte à criação desta linha, o perfil de demanda de passageiros do THU está naturalmente concentrado na linha Praça XV – Praça Araribóia ou seja, na ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói respectivamente, promovendo inclusive

uma rota até São Gonçalo, a possível implantação da linha em comento pode impactar de forma ampla e significativa o modal hidroviário, sendo factível vislumbrar consequências positivas e negativas.

O modal metroviário usualmente é uma opção mais rápida e que alcançará regiões mais distante o que diminuirá ao menos para parte dos usuários a necessidade de realizar integração com outros modos de transporte. Isto pode acarretar numa perda de demanda significativa capaz de ensejar ajustes contratuais relacionados principalmente a viabilidade econômica. Uma forma de contornar esta possível concorrência direta é que no desenvolvimento do projeto as premissas basilares seja a integração entre os modos de transporte – hidroviário e metroviário – onde ambos funcionariam como sistemas complementares.

Em adição diante do volume de investimento que a implantação de uma linha como a pretendida requer e considerando que é notório saber a limitação dos recursos disponíveis pelo Estado do Rio de Janeiro, a utilização do THU como alternativa a construção de um túnel sob as águas da Baía de Guanabara poderia amenizar o alto custo e a complexidade – ambiental e logística – intrínseca a uma obra de tamanha escala. Portanto é fácil reconhecer que linha cogitada pode representar a obsolescência parcial ou o fomento do THU do Estado do Rio de Janeiro.

7. Conclusão

Fundamentado pelo reconhecimento dos pontos-chaves mais relevantes e adotados no fomento a competição pelo mercado e na busca pela maior eficiência na prestação de um serviço público de transporte de passageiros os resultados permitiram concluir ser essencial a adoção de modelos de outorga que possibilite o compartilhamento dos riscos (risco atrelado a produção de demanda) entre operador e poder concedente, como por exemplo a Parceria Público Privada, até pela importância econômica-social inerente ao desenvolvimento de sistemas de transporte de passageiros de alta capacidade e assim reduzindo a probabilidade de desequilíbrio contratual e garantindo um amplo acesso da população. Outra prática que se mostra essencial e que vem na esteira de contratos que compartilhe riscos é a implementação de indicadores de desempenho que busque subsidiar o poder concedente com informações sobre possíveis falhas na aderência da programação operacional e eventuais necessidades advindas dos usuários,

buscando consolidar o THU como sistema de transporte estruturante.

Em adição, é importante reconhecer méritos do contrato de concessão outrora celebrado, destacando-se a utilização de processos licitatórios e a previsão da regulação, regulamentação e fiscalização através de uma Agência Reguladora, o que tende a garantir maior eficiência, transparência e estabilidade nas decisões a partir do prevaecimento da lógica da regulação técnica frente a lógica pessoal.

Como recomendação de futuros desdobramentos para o setor de transporte destaca-se a elaboração de estudos profundos sobre a integração intermodal do THU, em especial com possível implementação da Linha 3 metroviária no Rio de Janeiro, faz se mister avaliações de questões econômicas e impactos ambientais da construção de um túnel sob as águas da Baía de Guanabara frente a utilização do THU (tecnologia já existente) como opção alternativa, bem como para que possa suscitar um planejamento integrados dos modos de transporte relacionados a mobilidade urbana.

Referências

AGÊNCIA BRASIL (2014). Linhas de ônibus terão pontos finais alterados no Rio. Matéria Jornalística. Rio de Janeiro. <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-11/linhas-de-onibus-terao-pontos-finais-alterados-no-rio#:~:text=O%20Terminal%20Rodovi%C3%A1rio%20da%20Miseric%C3%B3rdia%2C%20na%20Pra%C3%A7a,de%20Janeiro%2C%20com%20a%20derrubada%20completa%20do>>.

AGETRANS (1998). CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS CARGAS E VEÍCULOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Disponível em: <<https://www.agetransp.rj.gov.br/concessionarias/barcas/contratos>>

AGETRANS (2008). Deliberação AGETRANS nº 163, de 28 de maio de 2008. CONCESSIONÁRIA BARCAS S/A REVISÃO QUINQUENAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO - RECONHECE A EXISTENCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. Disponível em: <<https://www2.agetransp.rj.gov.br/deliberacoes>>.

AGETRANS (2011). Deliberação AGETRANS nº 323, de 29 de setembro de 2011. CONCESSIONÁRIA BARCAS S/A - SEGUNDA REVISÃO QUINQUENAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BARCAS S/A - PERÍODO 2003/2008. RECONHECE, COM BASE NO

RELATÓRIO FINAL APRESENTADO PELA FAPEU (FL.638), EXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NA CONCESSÃO (PERÍODO 2003 A 2008), NO VALOR DE R\$ 106.584.837,69, CHANCELADO PELO GRUPO DE TRABALHO (FL.941). Disponível em: <<https://www2.agetransp.rj.gov.br/deliberacoes>>.

AGETRANS (2015). Deliberação AGETRANS nº 660, de 28 de maio de 2015. BARCAS S.A TRANSPORTES MARÍTIMOS 3ª REVISÃO QUINQUENAL PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2008 ATÉ FEVEREIRO DE 2013. Disponível em: <<https://www2.agetransp.rj.gov.br/deliberacoes>>.

AGETRANS (2024). Relatório Mensal de Atividades - Janeiro 2024. <<https://www2.agetransp.rj.gov.br/arquivos/operacao-servicos/relatorio-de-atividades/Relat%C3%B3rio%20Mensal%20de%20Atividades%20Janeiro%202024.pdf>>.

ALBALATE, Daniel; BEL, Germà; CALZADA, Joan. Governance and regulation of urban bus transportation: Using partial privatization to achieve the better of two worlds. Regulation & Governance, v. 6, n. 1, p. 83-100, 2012.

AMARAL, M.; SAUSSIER, S.; YVRANDE-BILLON, A. Auction procedures and competition in public services: The case of urban public transport in France and London. Utilities Policy, v. 17, n. 3, p. 166-175, 2009.

ANDRADE, CARLOS EDUARDO SANCHES DE. Avaliação do Desempenho de Sistemas Metroferroviários sob a Ótica da Qualidade dos Serviços Prestados aos Usuários: Aplicação no Metrô do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009.

ANTT (2015). Contrato de Concessão Edital nº 01/2015 Parte VII. Disponível em: <<https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/concessionarias/lista-de-concessoes/ecoponte/documentos-de-gestao/contrato-e-aditivos/contrato.pdf>>.

ARMSTRONG, M., SAPPINGTON, D.E., (2006). Regulation, competition and liberalization. Journal of Economic Literature 44 (2), 325–356.

ÁZARO, ÉDIPO SENNA. Estudo de Caso sobre os Transportes Aquaviários do Rio de Janeiro: Controle da Agência Reguladora na Manutenção Preventiva. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013.

BARROS, B. R. C; CARVALHO, E. B; JUNIOR, A. C. P. B; Inland waterway transport and the 2030 agenda: Taxomy of sustainability issues. Cleaner Engineering and Technology, v. 8

BAUMOL, W (1982) Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure. *American Economic Review* 72(1), 1–15.

BLISS, C., DI TELLA, R., (1997). Does competition kill corruption? *Journal of Political Economy* 105 (5), 1001–1023.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988.

BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.

BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

CAILLAUD, B., (2001). Ententes et Capture dans l'Attribution des Marchés Publics. In: Cohen, D., Mougeot, M. (Eds.), *Enchères et gestion publique*. Conseil d'Analyse Economique, La Documentation Française, Paris, pp. 215–245.

CBN (2014). Pontos de ônibus que funcionavam no Mergulhão da Praça XV foram transferidos para a Av. Rio Branco. Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://cbn.globoradio.globo.com/rio-de-janeiro/2014/02/17/PONTOS-DE-ONIBUS-QUE-FUNCIIONAVAM-NO-MERGULHAO-DA-PRACA-XV-FORAM-TRANSFERIDOS-PARA-A-AV.htm>>.

CELENTANI, M., GANUNZA, J., (2002). Competition and corruption in procurement. *European Economic Review* 46 (7), 1273–1303.

CONEXÃO UFRJ (2025). Coppe/UFRJ lança estudos para implantação da linha 3 do metrô. Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://conexao.ufrj.br/2025/06/coppe-ufrj-lanca-estudos-para-a-implantacao-da-linha-3-do-metro/>>.

GIRIN, A. R.; GRIGORIEV, D. A.; GADASINA, E. B. Developing a service for urban waterway transport. *E3S Web of Conferences*, v. 449, p. 04009, 2023.

IBGE (2022). Censo Demográfico do Brasil de 2022. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/panorama>>

PIRES Jr., F. C. M. and ASSIS, L. F. (2011). Uma análise da importância da regulação econômica do transporte aquaviário de passageiros na Amazônia. *Journal of Transport Literature*, vol. 5, n. 4, p. 51-69.

RIO DE JANEIRO. Lei nº 4.555, de 06 de junho de 2005. EXTINGUE A AGÊNCIA REGULADORA DE

SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASEP - RJ, CRIA A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGETRANSP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROLIM, FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA. *Regulação Econômica, Teoria dos Leilões e Competitividade em Licitações de Ônibus Urbanos*. Recife: UFPE, 2015.

ROY W, YVRANDE-BILLON A (2007) Ownership, Contractual Practices and Technical Efficiency: The Case of Urban Public Transport in France. *Journal of Transport Economics and Policy* 41, 257–282.

SETRAM (2025). EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SETRAM nº 001/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL QUE GARANTA O APOIO TÉCNICO NECESSÁRIO AO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SPTA), QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA – SETRAM E O CONSÓRCIO BARCAS RIO. Disponível em: <https://sei.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?rhvLNMLonhi2QStBSsTZGiGoQmCrLQaX2XhbnBMJ8pkwCR3ymzAH-pH3jSlrZ5qWOweyB9pzdjQy283MIK0o5xeWzfGR0bP9k0A8qke3KKBP-EIUUPSDD-u9z0M1blj3>.

VEENEMAN, W.; WILSCHUT, J.; URLINGS, T.; BLANK, J.; VAN DE VELDE, D. Efficient frontier analysis of Dutch public transport tendering: A first analysis. *Research in Transportation Economics*, v. 48, p. 101-108, 2014.